

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano ,06/12/2019

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione della dr.ssa Cattadori Gaia
Uo Cardiologia
Ospedale San Giuseppe
Milano

Dott. Daniele Schwarz
A.D. MultiMedica S.p.A

Comunicazione Esterna-110.2019/ Prot 393.2019

Comitato Etico, seduta del 12/ novembre 2019. Presenti 10 membri su 15.

STUDIO OSSERVAZIONALE POLICENTRICO, PROSPETTICO DEI PAZIENTI CON ETÀ MAGGIORE O UGUALE A 65 ANNI, RICOVERATI PER SCOMPENSO CARDIACO ACUTO STUDIO FAILING HEART IN ELDERLY (FATE)

Proponente: Dott.ssa Gaia Cattadori
Promotore MultiMedica

Documentazione esaminata

Protocollo e Sinossi v 1.0 del 7 ottobre 2019
Modulo di Consenso informato v 1.0 del 7 ottobre 2019
Lettera al Medico Curante v 1.0 del 7 ottobre 2019
CV- Dott.ssa Gaia Cattadori
Dichiarazione di Natura Osservazionale
Elenco centri partecipanti
Scheda raccolta dati – CRF
Flow Chart e Sinossi presenti nel Protocollo

Decisione CE:

Il CE prende in esame la sperimentazione e dopo ampia discussione esprime all'unanimità dei presenti
PARERE FAVOREVOLE

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

